

УДК: 619:636:2

ҚИШЛОҚ ХҲЖАЛИК ҲАЙВОНЛАРИДА ЦИСТИЦЕРКОЗ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590150>

Аликулов Зоҳид Инадулла ўғли

*Ветеринария илмий-тадқиқот институти
таянч докторант*

Аннотация: Ушбу мақолада қишлоқ хўжалиги ҳайвонларида цистицеркознинг эпизоотологияси, тарқалиши, қўзғатувчининг анатомо-морфологияси, биологияси, даволаш ва олдини олиш чора тадбирлари бўйича маълумотлар келтирилган.

Аннотация: В статье представлены сведения об эпизоотологии, распространенности, анатомо-морфологии, биологии, лечении и профилактике цистицеркоза сельско хозяйственных животных.

Summary: This article provides information on the epizootiology, prevalence, anatomo-morphology, biology, treatment and prevention of cysticercosis in farm animals.

Калит сўзлар: цестодоз, цистицеркоз, антропозоноз, сколекс, стробила, онкосфера, миграция

Мавзунинг долзарблиги. Ҳозирги кунда дунё миқёсида чорвачилик қишлоқ хўжалигининг ажралмас бир бўлаги ҳисобланиб, аҳолини озиқ овқат маҳсулотларига бўлган талабини қондиришда муҳим аҳамият касб этади. Аммо ҳайвонлар бош сонини кўпайтиришда ва уларнинг маҳсулдорлигини оширишда мавжуд бўлган имкониятдан ташқари чорвачиликнинг ривожланишига тўсқинлик қилувчи қатор сабаблар мавжуд. Улар ҳайвонларнинг турли юқумли, юқумсиз ва инвазион касалликлари ва бошқа турли иқлим ўзгаришлари шулар жумласидандир.

Дунёнинг кўплаб мамлакатларида гельминтозлар кенг тарқалган бўлиб, улар орасида трематодалар, цестодалар ва нематодалар алоҳида ўринга эга. Гельминтозлар оқибатида кўплаб ҳайвонлар нобуд бўлади, тирик қолганларида эса улардан олинадиган маҳсулотларнинг миқдори ва сифати пасайиб, бошқа касалликларга нисбатан чидамлилик кўрсаткичлари пасайиб кетади. Биргина қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг цистицеркози оқибатида ёш ҳайвонларнинг ўсиш ва ривожланишдан ортда қолиши, гўшт маҳсулотларининг яроқсиз ҳолатга келиши, шунингдек ҳайвон организмнинг касалликларга нисбатан резистентлигининг пасайиши, ҳайвонларнинг нобуд бўлиши, чорвачиликка

ихтисослашган хўжаликларда, аҳоли хонадонларида иқтисодий зарарнинг ортишига ва инсон саломатлигига жиддий зарар етказишга сабаб бўлади. Қишлоқ хўжалиги ҳайвонларидан қорамол, чўчқа, қўй-эчкилар, туя, қуён ва бошқа ҳайвонларда цистицеркоз учраши аниқланган. Шулар ичида қорамол ва чўчқа цистицеркози муҳим ижтимоий аҳамиятга эга ҳисобланади. Чунки уларнинг зарарланган маҳсулотларини истемол қилиши оқибатида инсонлар ҳам зарарланади. Шунинг учун гельминтозларни олдини олишнинг уларга қарши курашишнинг янги замонавий чора-тадбирларини ишлаб чиқиш нафақат Республикамиз шароитида, балки бутун дунёда долзарб муаммо бўлиб ҳисобланади.

Адабиётлар таҳлили. Маълумки ҳозирги кунда дунё миқёсида кўплаб мамлакатларнинг турли географик-иқлим минтақаларида, қишлоқ хўжалиги ва ёввойи ҳайвонлар гельминтозларидан бири ҳисобланган цистицеркоз билан зарарланиш даражаси кенг тарқалганлиги аниқланган бўлиб, чорвачилик йўналишларига катта иқтисодий зарар етказиб келмоқда.[2,3]

Цистицеркоз қорамол, чўчқа, қўй-эчкилар, туя, қуён ва бошқа сут эмизувчиларнинг цестодоз касаллиги бўлиб, *Taenia hydatigena* нинг личинкалик шакли *Cysticercus tenuicollis* қишлоқ хўжалиги ҳайвонларининг чарви ва бошқа ёғ тўқималарида, мускулларида, юрагида, тилида, диафрагмасида паразитлик қилиши туфайли касаллик юзага келади. [1,5]

Касалликнинг бошланғич (ўткир) даврида ошқозон ичак фаолиятининг бузилиши (ич кетиш), тана ҳароратининг ошиши, холсизланиш, қорин деворини пайпаслаганда оғриқ сезиши кузатилади. Кейинги даврда клиник белгилар сезилмайди, ҳайвон ориқлаб бориши ҳамда қонсизланиши кузатилади. [2,5]

Қорамолларда- *Taeniarhynchus saginatus* нинг личинкалик шакли *Cysticercus bovis* нинг узунлиги 5-15 см, эни эса 3-8 мм. Ички герминатив қобиғида битта қуролланмаган сколекс ичиги қайрилган ҳолатда жойлашган. Сколекснинг диаметри 1,5-2 мм бўлиб, 4 та мускулли сўрғичи билан қуролланган. Вояга етган шакли *Taeniarhynchus saginatus* асосий хўжайин ҳисобланган одамларнинг ингичка ичагида паразитлик қилиб, у инсонларда тениаринхоз касаллигини келтириб чиқаради. Унинг узунлиги 10 метр ва ундан ҳам узун бўлиши мумкин, эни эса 12-14 мм ни ташкил қилади.

Қўйларда *Taenia ovis* нинг личинкалик шакли бўлган, *Cysticercus ovis* учрайди, унинг диаметри 3-9 мм бўлган юмалоқ ёки овал шаклдаги оч рангли пуфакчадир, унинг ичидаги тиниқ суюқликда пуфак пардасига ёпишиб турадиган битта қуролланган сколекс мавжуд.

Вояга етган *Taenia ovis* одамларда тениоз касаллигини келтириб чиқаради. Унинг узунлиги 1 м дан ошмайдиган тасмасимон, бўғинларга бўлинган цестодадир. [2,4]

Чўчқаларда *Cysticercus cellulosae* учраб, у эллипссимон шаклдаги пуфакча ҳисобланиб, унинг узунлиги 6-20 мм, эни 5-10мм га тенг, девори икки қатламдан иборат, унинг ичида икки қатор бўлиб жойлашган, бири узун, бири калта, жами 22-32 та хитинли илмоқчалар билан қуролланган сколекси ичига қайрилган ҳолатда жойлашган. Вояга етган шакли *Taenia solium* нинг узунлиги 3 метрдан 6 метргача етиши мумкин. [4,5]

Cysticercus dromedarii туяларнинг юрак, тил, скелет мускулларида овал шаклда, жигар, мия, талоқ ва лимфа тугунларида эса юмалоқ шаклга учраб, унинг диаметри 2-9 мм га тенгдир. Вояга етган шакли *Taenia hyaenae* ҳисобланиб, узунлиги 0,85-2,9 метрга етади. [4]

Қуёнларда *Cysticercus pisiformis* касаллик чақириб, узунлиги 1 см, кенглиги тахминан 0,5 см бўлган овал шаклдаги пуфакчадир. Пуфакнинг қобиғи нозик, ички бошлиғи шаффоф суюқлик билан тўлган. Қуролланган сколекс деворнинг ички юзасида катта оқ нуқта шаклида жойлашган. Унинг вояга етган шакли *Taenia pisiformis* узунлиги 0,5-2 метргача етади. [2,4]

Маълумотларга кўра қўзғатувчининг биологиясида вояга етган шакли ҳисобланган тенияларнинг, қорамол ва чўчқа цистицеркозида одамлар, қўй, туя ва қуёнларнинг асосий хўжайинлари бўлмиш итлар, бўрилар, тулкилар, шоқоллар ва бошқа гўштхўр ҳайвонларнинг ингичка ичакларида жойлашиб ҳайвонлар тезаги билан таркибида минглаб тухумлар сақловчи етук бўғинлар ажратади. Базан бўғинлар ичакларда ёрилади ва тезак билан паразит тухумлари чиқади. Чиққан бўғинлар ҳаракат қилиб, ёрилиб ташқи муҳитга тухумларни тарқатади. Оралиқ хўжайинлар ҳисобланган қорамол, чўчқа, қўй- эчкилар ва бошқа ҳайвонлар тения бўғин ва тухумлари билан зарарланган озуқа ва ичимлик сув орқали зарарланади. Ошқозон ичак тизимига тушган тения тухумларидан онкосфера ажралиб чиқиб, ингичка ичакнинг шиллиқ пардасини тешиб, капилляр қон томирларига ўтади ва қон лимфа оқими билан мускул тўқималарига (юрак, диафрагма, чайнаш мускуллари, тил, скелет мушаклари), мускуллараро бириктирувчи тўқима ва паренхиматоз органларга бориб жойлашиб, сўнг цистицерк пуфагини ҳосил қилади. [1,2]

Асосий хўжайин ҳисобланган – одам, ит, бўри, шоғол ва тулкилар ана шу цистицерк пуфагини истемол қилиб зарарланади ва паразит маълум муддат ичида жинсий вояга етган шаклга айланиб, у организмда бир йил яшашга қодир. [3,4]

Эпизоотологик малумотларга кўра цистицеркоз дунёнинг кўпчилик мамлакатларида, турли хил қишлоқ хўжалиги ҳайвонларида қорамол, чўчқа, қўй-эчкилар, туя, қуён ва яввойи ҳайвонларда кенг тарқалган гельминтозлар қаторига киради. Бу касаллик айниқса қўйчилик ривожланган худудларда кенг тарқалган ва ҳавfli бўлиб ҳисобланади. [1,3]

Қорамол цистицеркози ер юзида кенг тарқалган бўлиб, у Африка, Жанубий Америка, Австралия ва Осиёнинг айрим мамлакатларида, Қозоғистонда, Россиянинг шимолий вилоятлари аҳоли ўртасида кўпроқ учраши аниқланган. Ўзбекистонда бу касаллик айниқса Хоразм вилояти аҳоли ўртасида кенг тарқалган. Бунинг асосий сабаби маҳаллий аҳоли ўртасида миллий таом ҳисобланган мол гўшти қиймасидан тайёрланган “ижжан”нинг кенг истемол қилинишидир (13%). [5]

Дунёнинг айрим давлатларида яъни Шарқий Эфиопиядаги қўйларда 26,0% ва эчкиларда 22,0%, Ғарбий Австралиядаги қўйларда 20,5%, Саудия Арабистонидаги қўйларда 2,3% зарарланиш аниқланган. Касалликнинг тарқалиш даражасини ва турли органларда учрашини аниқлаш мақсадида 2013-2014 йилларда Эроннинг Керманшох шаҳарчасидаги қушхоналарида тадқиқотлар олиб борилган. Тадқиқотлар натижаларига кўра бир йил мобайнида қушхонада сўйилган 69198 бош қўйларнинг 833 таси (619 та эркак ва 214 та урғочи) қўйларнинг цистицеркоз билан зарарланганлиги аниқланган. Касалликнинг мавсумий тахлилига кўра баҳорда 1,8%, ёзда 0,9%, кузда 1,1% ва қишда 0,9% касалланиш аниқланган. Бундан ташқари касаллик қўзғатувчиси қўйларнинг юрак мускулларида 29,7%, диафрагмасида 18,8%, тилда 15,5%, қовурғалараро мускулларда 4,2%, сон мускулларида 3,7%, ичак шиллиқ қаватида 1,7%, жигарда 0,6% ва талоқда 0,3% учраши аниқланган. [2,3,4]

Дунёнинг кўпгина мусулмон давлатларида чўчқа гуштини истемол қилиш диний нуқтаи назардан тақиқланганлиги сабабли, бундай давлатларда касалланиш даражаси паст ҳисобланади. Россия, Судан, Чили, Испания ва Португалия каби давлатлар зарарланиш даражаси ўртача бўлган давлатлар қаторига киради. Марказий ва Жанубий Америка, Африка ва Осиёнинг мусулмон бўлмаган мамлакатлари зарарланиш ҳолати юқори бўлган давлатлар саналади. [1,3]

Африка мамлакатларида туялар цистицеркози кенг тарқалган. Жанубий Африкада ўтказилган тадқиқотларда 835 бош сўйилган туяларнинг 24,5 % да *Cysticercus dromedarii* топилган. [4]

Цистицеркоз Республикамиз қишлоқ хўжалиги ҳайвонларида ҳам учраши аниқланган. Хусусан Республикамизда қўй- эчкиларда 80% ҳамда ундан ҳам юқори фоизларда, қорамолларда 30-50%, чўчқаларда 20-30% ҳайвонларда учрайди.

Касалликнинг патогенезини ўрганганимизда қўзғатувчи қон айланиш тизими орқали мускулларга, ингичка ичаклардаги майда капилляр қон томирлари орқали кириб бориши билан бошланади. Бундай ҳолда тўқималарда механик шикастланиш, микрофлоранинг ўзгариши, токсик ва аллергияк таъсирлар пайдо бўлади. Энг оғир патологиялар цистицеркларнинг

ҳайвонларнинг кўзларига ва миясига кириб бориши натижасида юзага келади. Бу нейронларнинг сиқилишига, асаб импулсларининг ўтказувчанлигига ва натижада неврологик симптомларга, ҳаттоки кўр бўлиб қолишига ҳам олиб келади. [3,4]

Ташхис қўйишда эпизоотологик ҳолатни ўрганиш, мажбурий сўйилган ҳайвонлар гуштини ВСЭ натижаларини ва ўлган қўйларнинг жасадини К.И.Скрябиннинг тўлиқ гелминтологик ёриб кўриш усули билан амалга оширилади. [2,4,5]

Цистисеркозни даволаш усули ишлаб чиқилмаган.

Касалликнинг олдини олиш учун аввало одамлардагитениаринхоз касаллигини тугатиш керак. Бунинг учун аҳоли ўртасида вақти-вақти билан оммовий текширувлар олиб бориш, касалликнинг бор-йўқлигини аниқлаш лозим. Касаллик одамлардан қорамолларга юқмаслиги учун аҳоли яшайдиган жойларда ёпиқ типдаги ҳожатхоналар бўлиши ва улар тоза ҳолатда сақланиши керак. Қорамол гўшти ветеринария назоратидан ўтказилиши лозим. Умуман касалликнинг олдини олиш паразитнинг биологик занжирини узишдан иборат бўлиб, сўйилган ҳайвон гўшти ва ички органларини тўлиқ текшириш, личинкалардан зарарланган органларни йўқ қилиш, кераксиз дайди ва ортиқча итларни йўқ қилиш ва керакли уй итларини тўлиқ гижжасизлантиришни ўз ичига олади. [2,4,5]

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Дъяконов Л.П., Косминков Н.Е., Лайпанов Б.К., Непоклонов А.А. Ветеринарная паразитология. // Учебник Москва 1999.
2. Дадаев С., Абдурахманова Г. Умумий паразитология // ўқув қўлланма // Тошкунт 2013
3. Галат В.Ф., Березовский А.В., Сорока Н.М., Прус М.П. Паразитология та инвазийни хвороби тварин. // Киев Уражай 2009
4. Сивкова Т.Н., Доронин-Доргелинский Е.А. Ларварные цестодозы. Биология, патология, ветеринарно-санитарная экспертиза и контроль. // Учебное пособие // Пермь ИПЦ <<Прокрост>> 2018
5. Ятусевич А.И., Галат В.Ф., Березовский А.В., Прус М.П., Сорока Н.М. Руководство по ветеринарной паразитологии. // Минск Техноперспектива 2007.